

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ТРАНСЛОКАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ БАКТЕРИЙ ИЗ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ВО ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ТИМЭКТОМИИ

Нуралиева Умида Мустафаевна ¹, Нуралиева Хафиза Отаевна ²

¹ PhD ассистент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Ташкентского государственного медицинского университета;

² Заведующая кафедрой медицинских, биологических наук и физической культуры Ташкентского фармацевтического института, к.м.н., доцент;

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218674>

***Аннотация.** При формировании нормальной микрофлоры биотопов человека важное место занимает иммунная система, клетки данной системы участвуют в регуляции деятельности нормальной микрофлоры, количественного состава микробиоценоза биотопов человека, а также дозированной антигенной стимуляции с помощью транзиторной бактериемии. «Транзиторная бактериемия» приводит к постоянной антигенной стимуляции иммунной системы, обеспечивая нормальное функционирование деятельности иммунной системы. Но при нарушении регуляции иммунной системой количественного и качественного состава нормальной микрофлоры толстого кишечника происходит увеличение транслокации микроорганизмов из кишечника, которая называется «феноменом бактериальной транслокации», что приводит к появлению признаков эндогенной интоксикации*

***Ключевые слова:** тимэктомия, микроорганизмы, транслокационная способность микроорганизмов*

Введение.

Известно, что макроорганизм и микроорганизмы его различных биотопов находятся в постоянном взаимодействии и находятся в состоянии симбиоза. Это взаимодействие, равно, как и количественный и качественный состав микрофлоры биотопов человека, регулируется иммунной системой организма [2;3]. Изменения в иммунной системе организма приводит к нарушению равновесия индигенных и факультативных микроорганизмов различных биотопов человека, в том числе толстого кишечника, которое проявляется в виде дисбиоза (дисбактериоза) толстой кишки.

Кроме того, это состояние приводит к нарушению постоянной антигенной стимуляции иммунной системы, которая достигается «транзиторной бактериемией» (попаданием представителей нормальной микрофлоры в кровотоки через слизистую оболочку кишечника). «Транзиторная бактериемия» приводит к постоянной антигенной стимуляции иммунной системы, обеспечивая нормальное функционирование деятельности иммунной системы. Но при нарушении регуляции иммунной системой количественного и качественного состава нормальной микрофлоры толстого кишечника происходит увеличение транслокации микроорганизмов из кишечника, которая называется «феноменом бактериальной транслокации», что приводит к появлению признаков эндогенной интоксикации [6;9].

Хотя и известно, что «транзиторная бактериемия» и «бактериальная транслокация» тесно связаны с деятельностью иммунной системы организма, более того эти процессы регулируются иммунной системой, но до сих пор не известно роль тимуса в этих процессах.

Материал и методы.

Для изучения транслокационной способности микроорганизмов из толстой кишки внутренние органы в различные сроки после тимэктомии были проведены экспериментальные исследования на лабораторных животных (белые беспородные крысы). Для исследований были привлечены 135 белых беспородных крыс, 3-месячного возраста, весом 160-180 г, которые были разделены на следующие группы.

Основная группа - белые беспородные крысы, которым проводили тимэктомию и через 1, 3, 6 месяцев изучали транслокационную способность микроорганизмов из толстой кишки внутренние органы в различные сроки после тимэктомии (n=60);

Группа сравнения - белые беспородные крысы, у которых не проводилась операция, но тимус не была удалена (“ложнооперированные”), через 1, 3, 6 месяцев изучали транслокационную способность микроорганизмов из толстой кишки внутренние органы (n=60);

Контрольная группа - интактные белые беспородные крысы (n=15).

Основные и сравнительные группы, в свою очередь, были разделены еще на 3 подгруппы - представлены результаты изучения транслокационной способности микроорганизмов из толстой кишки внутренние органы через 1 месяц (O1), 3 месяца (O2) и 6 месяцев (O3) после тимэктомии, 1 месяц (C1), 3 месяца (C2) и 6 месяцев (C3) после “ложной операции”.

Результаты.

Полученные результаты показали, что у интактных животных роста транслоцировавшихся микроорганизмов в печени и селезенке не установлено – процент высеваемости микроорганизмов (ПВМ) – 0%. Кроме того, не идентифицированы микроорганизмы и в периферической крови белых беспородных крыс, то есть и в этом случае ПВМ был равен 0%. Такие же результаты получены и в группе ложнооперированных крыс во все сроки исследования – через 1, 3, 6 месяцев после ложной операции (ПВМ равен 0%). Значит, оперативное вмешательство без удаления тимуса практически не повлияло на феномен бактериальной транслокации, то же самое и у интактных животных.

Иные результаты были получены у тимэктомированных экспериментальных животных. Через 1 месяц после удаления тимуса в печени животных идентифицированы микроорганизмы, транслоцировавшие из желудочно-кишечного тракта, которое составило 100% (20 из 20 животных). Такие же результаты получены при изучении селезенки крыс-ПВМ равно 100% (20 из 20 животных). Интересно отметить, что такие же результаты получены и при посеве периферической крови животных, при этом тенденция и интенсивность изменений были такими же, как и при бактериологических исследованиях печени и селезенки - ПВМ равен 100%. Данный факт указывает, что после тимэктомии нарушается регуляторная функция иммунной системы, что привело к усилению транслокации бактерий из желудочно-кишечного тракта во внутренние органы в эксперименте.

Такие же исследования проведены и с группой белых беспородных животных через 3 месяца после тимэктомии (n=20). Полученные результаты показали, что тенденция

изменений остались прежними, то есть наблюдали высокую степень высеваемости микроорганизмов в печени, селезенке и периферической крови, однако интенсивность изменений несколько отличались от данных через 1 месяц после тимэктомии. У ложнооперированных животных через 3 месяца после операции роста микроорганизмов не наблюдали, ПВМ во всех случаях было равно 0 % (20 из 20 животных). Но через 3 месяца после тимэктомии результат был положительным, то есть были идентифицированы транслоцировавшиеся микроорганизмы в печени, селезенке и крови. Если в печени ПВМ составлял 100% (20 из 20 животных), то и селезенке, и крови этот результат был равен соответственно по $90,0 \pm 6,7\%$ ($n=18$). Результаты доказывают, что и через 3 месяца усиленная транслокация бактерий продолжается, достигая своего максимума из-за нарушений регуляторной функции иммунной системы - тимэктомия. Хотя некоторое снижение интенсивности транслокации бактерий наблюдали в этом сроке после тимэктомии.

Аналогичные исследования проведены и через 6 месяцев после тимэктомии у лабораторных животных. У интактных и ложнооперированных животных и в этом периоде исследований по-прежнему у всех животных роста микроорганизмов в печени, селезенке и периферической крови не обнаружено, то есть ПВМ был равен 0% (0 от 15 и 20 животных). Но параметры животных через 6 месяцев после тимэктомии резко отличались от данных контрольной группы (интактные) и группы сравнения (ложнооперированные). В печени этих животных ПВМ составил $85,0 \pm 7,9\%$ ($n=17$), а в селезенке это параметр был равен $60,0 \pm 10,9\%$ ($n=12$), снижение ПВМ продолжалось и в крови животных, доходя до $50,0 \pm 11,2\%$ ($n=10$). Разный процент высеваемости этих микроорганизмов объясняется близостью органа к кишечнику, откуда происходит транслокация, массивностью попадания и видовым составом микроорганизмов, так как транслокационная способность микроорганизмов (грамположительных кокков и грамотрицательных бактерий) разная и отличается между собой.

Сравнительная характеристика ПВМ у тимэктомированных животных в разные сроки исследования показывает, что с увеличением срока тимэктомии происходит снижение ПВМ в органах исследуемых животных. Отмечается постепенное снижение ПВМ в зависимости от сроков после тимэктомии (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительные показатели ПВМ у интактных, ложнооперированных и тимэктомированных белых беспородных крыс в разные сроки исследования, % (у интактных и ложнооперированных роста нет - 0%)

Таким образом, изучение и оценка ПВМ из внутренних органов (печень, селезенка) и биологических жидкостей (периферическая кровь) организма белых беспородных крыс в разные сроки после тимэктомии показали, что после тимэктомии определяется 100% ная высеваемость микроорганизмов из печени, селезенки и крови животных, тогда как у интактных и ложнооперированных животных ПВМ был равен 0%. Данный факт указывает, что тимус, являясь центральным органом иммунной системы, непосредственно участвует в регуляции деятельности иммунной системы, в частности местного иммунитета слизистых. После тимэктомии отмечается резкое увеличение количества микроорганизмов, транслоцировавших из кишечника во внутренние органы животных.

Полученные результаты доказывают участие тимуса в регуляции количественного и качественного состава нормальной микрофлоры толстого кишечника, вследствие чего наблюдаются не только дисбиотические процессы в кишечнике, но и усиление прохождения микроорганизмов, способных к транслокации во внутренние органы животных в эксперименте. Снижение транслокационной активности микроорганизмов, которое выражалось в снижении ПВМ из печени, селезенки и крови через 3 и 6 месяцев после тимэктомии объясняется постепенным восстановлением регуляторной функции иммунной системы.

Дальнейшие исследования посвящены расшифровке микробиологических исследований, то есть определению родового состава выделенных микроорганизмов и встречаемости их в виде монокультуры и ассоциации микроорганизмов. Это важный момент, так как определение родового состава позволяет установить степень выраженности транслоцирующихся представителей нормальной микрофлоры кишечника, а также степень выраженности контаминации изучаемых органов и периферической крови в эксперименте. Определение данных фактов позволяет установить степень влияния тимэктомии на отдельные роды микроорганизмов и массивность транслоцирующихся микроорганизмов.

Проведенными исследованиями установлено, что бактериологическими методами были высеяны 5 родов микроорганизмов, из них 2 грамположительных кокка (*Enterococcus spp*, *Staphylococcus spp*) и 3 грамотрицательных бактерий (*Escherichia coli*, *Enterobacter spp*, *Proteus spp*). К роду *Escherichia* относится только один вид, поэтому он здесь представлен как вид.

Полученные результаты показали, что через 3 месяца после тимэктомии процент высеваемости монокультуры микроорганизмов несколько увеличилось, доходя по печени $25,0 \pm 9,7\%$ (увеличение по отношению к данным через 1 месяц в 1,25 раза), по селезенке $44,4 \pm 11,7\%$ (увеличение в 1,27 раза), по крови до $27,8 \pm 10,6\%$ (уменьшение в 1,08 раза). Но все параметры были не достоверными ($P > 0,05$).

Однако через 6 месяцев высеваемость микроорганизмов увеличилось, во всех исследованных органах результаты достоверно отличались соответственно в 4,12, 2,62 и 3,0 раза по отношению к данным через 1 месяц после тимэктомии ($P < 0,05$), доходя по печени до $82,4 \pm 9,2\%$, по селезенке до $91,7 \pm 7,9\%$, по крови до $90,0 \pm 9,5\%$. Данный факт наглядно показывает увеличение процента высеваемости монокультур микроорганизмов в зависимости от срока тимэктомии.

Анализ результатов показал, что с увеличением срока после тимэктомии уменьшается и процент выявляемости ассоциации микроорганизмов из внутренних органов и крови лабораторных животных.

Так, через 3 месяца после тимэктомии отмечается некоторое снижение процента высеваемости из печени (до $75,0 \pm 9,71\%$) и из селезенки (до $55,6 \pm 11,7\%$) и некоторое повышение из крови (до $72,2 \pm 10,6\%$). Нужно отметить, что все полученные параметры достоверно не отличались между собой ($P > 0,05$).

Но через 6 месяцев после тимэктомии мы наблюдали иную картину, все показатели достоверно отличались между собой. Процент высеваемости ассоциации микроорганизмов снизилась из печени в 4,55 раза (от $80,0 \pm 8,9\%$ до $17,6 \pm 9,2\%$, $P < 0,001$), из селезенки в 7,83 раза (от $65,0 \pm 10,7\%$ до $8,3 \pm 7,9\%$, $P < 0,001$), из крови в 7,0 раза (от $70,0 \pm 10,2\%$ до $10,0 \pm 9,5\%$, $P < 0,001$).

Таким образом, сравнительное изучение процента высеваемости монокультуры и ассоциации микроорганизмов из внутренних органов (печень, селезенка) и биологической жидкости (кровь) показали, что с увеличением срока наблюдения после тимэктомии изучаемые параметры изменились разнонаправленно, монокультура микроорганизмов имела тенденцию к повышению, достигая максимума через 6 месяцев после тимэктомии ($P < 0,05$), а ассоциация микроорганизмов имела тенденцию к повышению ($P < 0,001$), причем интенсивность изменений было больше при определении процента высеваемости ассоциации микроорганизмов (Таб.1.).

Таблица 1.

Сравнительные параметры высеваемости монокультуры и ассоциации микроорганизмов из органов лабораторных животных в зависимости от сроков тимэктомии

Сроки	Монокультура			А/м		
	Печень	Селезенка	Кровь	Печень	Селезенка	Кровь
Через 1 месяц	4	7	6	16	13	14
	20,0±8,9	35,0±10,7	30,0±10,2	80,0± 8,9* ↑	65,0± 10,7*↑	70,0± 10,2* ↑
Через 3 месяца	5	8	5	15	10	13
	25,0±9,7	44,4±11,7	27,8±10,6	75,0± 9,71* ↑	55,6± 11,7 ↔	72,2± 10,6* ↑
Через 6 месяцев	14	11	9	3	1	1
	82,4±9,2	91,7±7,9	90,0±9,5	17,6± 9,2* ↓	8,3± 7,9* ↓	10,0± 9,5* ↓

Примечание: в числителе абсолютные, в знаменателе относительные (%) показатели; * - признак достоверности по отношению к монокультуре микроорганизмов; ↓, ↑ - направленность изменений; ↔ - достоверного отличия нет.

Установлено, что через 1 месяц после тимэктомии из печени высеваемость ассоциации микроорганизмов было в 4,0 раза достоверно больше, чем высеваемость монокультуры штаммов ($P<0,001$). Практически такие же результаты получены и по селезенке и периферической крови животных, увеличение составило соответственно в 1,9 и 2,3 раза ($P<0,001$). Видно, что тенденция изменений были одинаковыми, но интенсивность изменений отличалась между собой.

Но через 3 месяца после тимэктомии хотя и тенденция изменений сохранилась, но интенсивность отличий между сравниваемыми признаками снизилась. Отличия между монокультурой и ассоциацией микроорганизмов было соответственно по печени в 3,0 раза ($P<0,01$), по селезенке в 1,25 раза ($P>0,05$) и по крови в 2,6 раза ($P<0,001$) в пользу в пользу ассоциации микроорганизмов.

Через 6 месяцев после тимэктомии мы наблюдали иную картину – отмечали снижение высеваемости микроорганизмов из изучаемых объектов, а также снижение доли ассоциации и повышение значений монокультуры микроорганизмов. Так, из печени высеяны микроорганизмы в качестве монокультуры в 4,7 раза достоверно больше, чем в качестве ассоциации микроорганизмов ($P<0,001$). Практически такие же, данные получены и по селезенке (преобладание монокультуры в 11,0 раза, $P<0,001$) и периферической крови (преобладание в 9,0 раз, $P<0,001$).

На следующем этапе исследований были изучены высеваемости отдельных родов микроорганизмов из внутренних органов и крови лабораторных животных в эксперименте.

Полученные результаты показали, что транслокационная способность грамотрицательных бактерий больше, чем у грамположительных кокков, что проявляется большим процентом высеваемости у первых ($P < 0,001$).

Если обратиться к цифрам, то мы получим подтверждение вышесказанного, так как высеваемость *Escherichia coli* была высокой через 1 месяц после тимэктомии ($90,0 \pm 9,5\%$), другие представители грамотрицательных бактерий *Enterobacter spp* и *Proteus spp* были идентифицированы соответственно в $70,0 \pm 10,2\%$ ($n=14$) и $80,0 \pm 8,9\%$ ($n=16$), а грамположительные кокки – *Enterococcus spp* и *Staphylococcus spp* высевались соответственно в $55,0 \pm 11,1\%$ ($n=11$) и $45,0 \pm 11,1\%$ ($n=9$) - рис. 4.5.

Установлено, что грамположительные кокки (*Enterococcus spp*, *Staphylococcus spp*) высевались достоверно меньше, чем грамотрицательные бактерии (*Escherichia coli*, *Proteus spp*, *Enterobacter spp*) - $P < 0,001$. Это указывает на то, что транслокационная способность грамотрицательных бактерий выше, чем у грамположительных кокков.

Заключение.

Из полученных результатов вытекает вывод о том, что иммунная система регулирует не только транслокацию микроорганизмов из желудочно-кишечного тракта в экстраинтестинальные органы, но и массивность транслоцирующихся микроорганизмов. Сравнительное изучение процента высеваемости монокультуры и ассоциации микроорганизмов из печени, селезенки, крови показали, что с увеличением срока наблюдения после тимэктомии изучаемые параметры изменились разнонаправленно, монокультура микроорганизмов имела тенденцию к повышению, достигая максимума через 6 месяцев после тимэктомии, а ассоциация микроорганизмов имела тенденцию к повышению, причем интенсивность изменений было больше при определении процента высеваемости ассоциации микроорганизмов. Установлено, что транслокационная способность грамотрицательных бактерий больше, чем у грамположительных кокков, что проявляется большим процентом высеваемости у первых. Грамположительные кокки (*Enterococcus spp*, *Staphylococcus spp*) высевались достоверно меньше, чем грамотрицательные бактерии (*Escherichia coli*, *Proteus spp*, *Enterobacter spp*). Это указывает на то, что транслокационная способность грамотрицательных бактерий выше, чем у грамположительных кокков.

Таким образом, проведенная тимэктомия у белых беспородных крыс в эксперименте достаточно заметно влияет на феномен бактериальной транслокации, которая способствует повышению транслокационной способности микроорганизмов из кишечника в экстраинтестинальные органы животных, увеличению массивности перехода представителей нормальной микрофлоры кишечника через слизистые оболочки во внутренние органы. Данный факт указывает на участие иммунной системы и тимуса в регуляции количественного и качественного состава нормальной микрофлоры толстого кишечника и бактериальную транслокацию этих микроорганизмов лабораторных животных в эксперименте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Директива 2010/63/EU Европейского парламента и Совета Европейского союза по охране животных, используемых в научных целях. - СПб: Rus-LASA «НП объединение специалистов по работе с лабораторными животными». - 2012. - 48 с.

2. Кайрханова Ы.О., Заворохина О.А., Саймова А.Ж., Узбеков Д.Е., Чайжунусова Н.Ж., Степаненко В.Ф., Рахыпбеков Т.К. Качественный и количественный состав микрофлоры толстого кишечника крыс под воздействием внутреннего и внешнего облучения // Наука и здравоохранение. – 2017. - № 3. - С. 45-58.
3. Ким А.Д., Лепехова С.А., Чашкова Е.Ю., Коваль Е.В., Пивоваров Ю.И., Фадеева Т.В., Гольдберг О.А. Результаты оценки микробиоты в условиях экспериментального язвенного поражения толстой кишки // Бюллетень сибирской медицины. – 2021. - №6. - С. 59-66.
4. Кожевников А.А., Раскина К.В., Мартынова Е.Ю. Кишечная микробиота: современные представления о видовом составе, функциях и методах исследования // РМЖ. – 2017. – № 17. – С. 1244-1247.
5. Кузнецов А.П., Грязных А.В., Сажина Н.В. Физиология иммунной системы: монография. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2015. - 150 с.
6. Макаров В.Г., Макарова М.Н. Физиологические, биохимические и биометрические показатели нормы экспериментальных животных // СПб: Изд-во «ЛЕМА». - 2013. - 116 с.
7. Мартынов А.И., Пинегин Б.В., Пашенков М.В. Врожденный иммунитет как система защиты от воздействия на организм человека антропогенных факторов. – Москва: Миттель Пресс, 2014. - 272 с.
8. Нуралиев Н.А., Бектимиров А.М-Т., Алимова М.Т., Сувонов К.Ж. Правила и методы работы с лабораторными животными при экспериментальных микробиологических и иммунологических исследованиях // Методическое пособие. - Ташкент, 2016. - 34 с.
9. Нуралиев Н.А., Эргашев В.А., Исмоилов Э.А. Экспериментал тадқиқотларда лаборатория ҳайвонлари билан ишлашнинг этик тамойиллари: шарҳ // Nazariy va klinik tibbiyot jurnali. - Тошкент, 2017. - №4. – 21-23 б.
10. Полевщиков А.В. Новые данные по иммунофизиологии тимуса // Журнал теоретической и клинической медицины. - Ташкент, 2018. - №4. - С.136-138.
11. Требух М.Д., Садыкова Э.О., Голомидова А.К., Ригер Н.А., Тимонин А.Н., Мустафина О.К., Тышко Н.В. Характеристика иммунного статуса крыс при витаминно-минеральной недостаточности // Вопросы питания. - 2017. - Том 86, № 6. - С. 36-41.
12. Harmsen H.J., Goffau M.C. The Human Gut Microbiota // Adv Exp Med Biol. - 2016. - Vol. 902. - P. 95-108.
13. Khasanova D.A. Effect of a genetically modified product on the morphological parameters of the rat's spleen and thymus // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. - Англия, 2020. - Vol. 7. - Issue 1. - P. 3364-3370.
14. Landman C., Quévrain E. Gut microbiota: Description, role and pathophysiologic implications // Rev Med Interne. - 2016. - Vol. 37 (6). - P. 418-423.
15. Lin L., Zhang J. Role of intestinal microbiota and metabolites on gut homeostasis and human diseases // BMC Immunology. - 2017. - Vol. 18. - P. 2.
16. Palm N.W., de Zoete M.R., Flavell R.A. Immune-microbiota interactions in health and disease // Clinical immunology (Orlando, Fla). - 2015. - Vol. 159 (2). - P. 122-127.
17. Sender Ron, Fuchs Shai, Milo Ron. Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body // PLoS Biology. - 2016. - T. 14. - Vol. 8. - P.25-33.